

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOYIY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadvov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA’SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шохрух Шорахимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA‘LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo‘raqul o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	377
Nasirova Kamola Alimovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	386
Uzakova Umida Ruziyevna	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	392
Юлдашева С.Ш.	
TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA “YASHIL” INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSIDA RESURS SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	397
I. Mahammadiyeva	
SAVDO KORXONALARINI BOSHQARUV TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH SHART-SHAROITLARI ...	402
B. Sulaymonov	
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL BANKING SERVICES IN BANKS: TAXONOMY OF BARRIERS AND THEIR INTERDEPENDENCIES.....	408
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA OZIYQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	415
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH REJIMIDA TOVARLAR HARAKATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	422
Lutpullayev Shukrullo Kudratullayevich	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARIDA YASHIRIN IQTISODIYOT TA’SIRI VA UNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI.....	429
Umarov Ilhomjon Yuldashevich, Ubaydullayev Ziyodullo Habibullo o‘g‘li	
ИЗНОС РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	433
Озодова Шахризода Озодовна	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ УЗБЕКИСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	437
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
MEHNAT MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMI.....	441
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI VAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODELI VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	446
Mamatov Xabibulla Mamatovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	451
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI.....	458
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
GO'SHT MAHSULOTLARI IMPORTI TARKIBIDA QAYTA ISHLANGAN MAHSULOTLAR ULUSHINI KO'PAYTIRISH ASOSIDA QO'SHIMCHA QIYMAT YARATISH IMKONIYATLARI.....	462
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	

GO'SHT MAHSULOTLARI IMPORTI TARKIBIDA QAYTA ISHLANGAN MAHSULOTLAR ULUSHINI KO'PAYTIRISH ASOSIDA QO'SHIMCHA QIYMAT YARATISH IMKONIYATLARI

Xaydarova Sitora Suranbay qizi

TDIU tayanch doktoranti (PhD)

Email: [sitoraxaydarova1996@gmail.com](mailto: ritoraxaydarova1996@gmail.com)

ORCID: 0009-0003-2997-7093

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston go'sht mahsulotlari bozorida import tarkibini takomillashtirish, xususan, qayta ishlangan go'sht mahsulotlari ulushini oshirish orqali qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlari tadqiq etilgan. Go'sht mahsulotlari importining tarkibiy tuzilmasi, qayta ishlash darajasi hamda iqtisodiy samaradorlikka ta'siri tahlil qilingan. Xalqaro tajribalar asosida qayta ishlangan mahsulotlar importi va mahalliy qayta ishlash sanoatini rivojlantirish o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilib, qo'shimcha qiymat zanjirini chuqurlashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari go'sht va go'sht mahsulotlarini sanoat usulida qayta ishlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish hamda importga qaramlikni kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: qo'shimcha qiymat, qayta ishlangan go'sht mahsulotlari, import tarkibi, vertikal integratsiya, go'shtni qayta ishlash sanoati, iqtisodiy mexanizm, eksport salohiyati, sanoatlashuv, oziq-ovqat xavfsizligi.

Аннотация: В данной статье исследованы возможности создания добавленной стоимости путем совершенствования структуры импорта мясной продукции в Узбекистане, в частности за счет увеличения доли переработанных мясных продуктов. Проведен анализ структурного состава импорта мясной продукции, уровня ее переработки и влияния на экономическую эффективность. На основе международного опыта изучена взаимосвязь между импортом переработанной продукции и развитием отечественной мясоперерабатывающей промышленности, а также разработаны предложения, направленные на углубление цепочки создания добавленной стоимости. Результаты исследования позволяют сформировать практические рекомендации по совершенствованию экономического механизма промышленной переработки мяса и мясной продукции, а также по снижению зависимости от импорта.

Ключевые слова: добавленная стоимость, переработанная мясная продукция, структура импорта, вертикальная интеграция, мясоперерабатывающая промышленность, экономический механизм, экспортный потенциал, индустриализация, продовольственная безопасность.

Abstract: This article examines the opportunities for creating added value through improving the structure of meat product imports in Uzbekistan, particularly by increasing the share of processed meat products. The study analyzes the composition of meat imports, the level of processing, and their impact on economic efficiency. Based on international experience, the relationship between imports of processed meat products and the development of the domestic meat processing industry is explored, and recommendations aimed at deepening the value-added chain are proposed. The research findings provide practical recommendations for improving the economic mechanism of industrial meat and meat product processing, as well as for reducing import dependency.

Keywords: added value, processed meat products, import structure, vertical integration, meat processing industry, economic mechanism, export potential, industrialization, food security.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo mamlakatlarida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholini sifatli va xavfsiz go'sht mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda go'sht mahsulotlari importining tarkibiy tuzilmasi muhim omillardan biri hisoblanadi. Xususan, import tarkibida qayta ishlangan go'sht mahsulotlari ulushining ortishi mamlakat ichki bozorida mahsulot assortimentini kengaytirish,

logistika xarajatlarini optimallashtirish hamda qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi.

O'zbekistonda go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishi import hajmlarining ham o'sishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmonida "Milliy iqtisodiyotni chuqur isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rish"dek dolzarb vazifalar belgilab qo'yilgan [1]. Shu bilan birga, import qilinayotgan mahsulotlar tarkibida qayta ishlangan mahsulotlar ulushini oshirish va ular asosida mahalliy qayta ishlash sanoatini rivojlantirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayon qo'shimcha qiymat zanjirining chuqurlashishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga, budjet tushumlarining ko'payishiga hamda sanoat usulida qayta ishlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XX asrning 80-yillarida Michael Porter tomonidan ishlab chiqilgan Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance asarida ushbu masala bayon etilgan. Porter konsepsiyasiga ko'ra, korxonalar qiymat zanjirining har bir bosqichida qo'shimcha qiymat yaratar ekan, umumiy raqobat ustunligini shakllantiradi [2].

A.G. Aganbegyaning iqtisodiy samaradorlik va ishlab chiqarishni intensivlashtirishga oid nazariy qarashlariga ko'ra, xom ashyoni chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligi hamda daromadlilikini oshirishning muhim omili hisoblanadi [3].

A.V. Vaxabovning ta'kidlashicha, tashqi savdo siyosatini takomillashtirishda eksport va import tarkibini optimallashtirish, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ulushini oshirish hamda milliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi [4].

I.G. Ushachevning ilmiy qarashlariga ko'ra, agrosanoat majmuasining raqobatbardoshligini oshirish mahsulotlarni chuqur qayta ishlash, import o'rnini bosuvchi yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish va ishlab chiqarish–qayta ishlash–sotish zanjirining iqtisodiy samaradorligini ta'minlash bilan bog'liq [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tizimli yondashuv, statistik va taqqoslama tahlil usullari, strukturaviy hamda analitik-sintetik metodlar qo'llanildi. Rasmiy xalqaro statistik manbalar asosida qayta ishlangan go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi va eksport ko'rsatkichlari o'rganildi hamda iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi sharoitda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, import tarkibini takomillashtirish va milliy iqtisodiyotda qo'shimcha qiymat yaratish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Go'sht mahsulotlari importi tarkibida qayta ishlangan mahsulotlar ulushini oshirish ushbu yo'nalishdagi muhim omillardan biri hisoblanadi. Chunki qayta ishlangan go'sht mahsulotlari tarkibida yaratilgan qo'shimcha qiymat darajasi xom yoki yarim tayyor mahsulotlarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi.

Shuningdek, go'sht mahsulotlarini qayta ishlash ulushining oshishi import tarkibini sifat jihatdan yaxshilashga xizmat qiladi. Bunda iqtisodiyotda yaratilayotgan qo'shimcha qiymatning katta qismi mamlakat ichida shakllanadi va qiymat zanjirining asosiy bosqichlari milliy iqtisodiyotda saqlab qolinadi. Bu esa, o'z navbatida, tarmoqning raqobatbardoshligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, go'sht mahsulotlari importi tarkibida qayta ishlangan mahsulotlar ulushini ko'paytirish iqtisodiyotda qo'shimcha qiymat yaratishning muhim manbai hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda investitsiyalarni jalb qilish, zamonaviy qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish orqali tarmoqning iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish mumkin (1-rasm).

1. BOSHLANG'ICH MA'LUMOTLAR (2024)

Import qilingan go'sht hajmi (I)	80 853 tonna
Qayta ishlash ulushi (P_0)	22,3%
Qayta ishlashga yo'naltirilgan qism (I_{p0})	18 075 tonna
Iste'molga yo'naltirilgan qism (I_{c0})	62 778 tonna
YAIM (GDP_0)	115 000 mln \$

Eslatma: Barcha hisob-kitoblar 2024 yil o'rtacha nominal narxlarida amalga oshirilgan.

2. IMITATSION MODEL TUZILMASI (TOG'RIDAN-TOG'RI EFFEKT)

1. Kirish ma'lumotlari

2. Qayta ishlash ulushini belgilash

3. Hajmini taqqimlash

4. Qo'shilgan qiymatni hisoblash

5. Jami qo'shilgan qiymatni aniqlash

6. YAIM ga ta'sirini hisoblash

Bu yerda:
 I – import qilingan go'sht hajmi (tonna)
 P – qayta ishlash ulushi
 I_p – qayta ishlashga yo'naltirilgan qism (tonna)
 I_c – iste'molga yo'naltirilgan qism (tonna)
 α – 1 tonna mahsulotga yaratiladigan qo'shilgan qiymat (\$/tonna)
 β – 1 tonna mahsulotga yaratiladigan qo'shilgan qiymat (\$/tonna)
 VA – qo'shilgan qiymat (\$)
 GDP – yalpi ichki mahsulot (\$)

3. MODEL FORMULALARI

Hajm taqsimoti:
 $I_p = I \times P$
 $I_c = I \times (1 - P)$

Qo'shilgan qiymat (quyidan-yo'g'ri):
 $VA_p = \alpha \times I_p$
 $VA_c = \beta \times I_c$

Jami qo'shilgan qiymat:
 $VA_{total} = VA_p + VA_c$

YAIM ga ta'sir:
 $\Delta GDP = VA_{total}$
 $GDP = GDP_0 + \Delta GDP$

Belgilar ma'nosi:
 I – Import go'sht hajmi (tonna)
 P – Qayta ishlash ulushi
 I_p – Qayta ishlashga yo'naltirilgan qism (tonna)
 I_c – Iste'molga yo'naltirilgan qism (tonna)
 α – Qayta ishlashdan 1 tonna mahsulotga yaratiladigan qo'shilgan qiymat (\$/tonna)
 β – Iste'moldan 1 tonna mahsulotga yaratiladigan qo'shilgan qiymat (\$/tonna)
 VA_p – Qayta ishlashdan qo'shilgan qiymat (\$)
 VA_c – Iste'moldan qo'shilgan qiymat (\$)
 VA_{total} – Jami qo'shilgan qiymat (\$)
 GDP_0 – Boshlang'ich YAIM (mln \$)
 GDP – Yangi YAIM (mln \$)

4. QO'SHILGAN QIYMAT KOEFFITSIYENTLARI (REAL NARXLAR ASOSIDA)

Qayta ishlashdan 1 tonna mahsulotga yaratiladigan qo'shilgan qiymat

$\alpha = 11 \text{ \$/kg} = 11\,000 \text{ \$/tonna}$

Iste'moldan 1 tonna mahsulotga yaratiladigan qo'shilgan qiymat

$\beta = 6 \text{ \$/kg} = 6\,000 \text{ \$/tonna}$

Qo'shilgan qiymat farqi:
 $\alpha - \beta = 5\,000 \text{ \$/tonna}$

(1 tonna go'shtni qayta ishlash orqali o'rtacha 5 000 \$ qo'shimcha qiymat yaratiladi.)

5. SIMULYATSIYA SSENARIYLARI NATIJALARI (TOG'RIDAN-TOG'RI EFFEKT)

Ssenariy (P)	Qayta ishlash ulushi (P)	I_p (tonna)	I_c (tonna)	$VA_p = \alpha \times I_p$ (\$)	$VA_c = \beta \times I_c$ (\$)	VA_{total} (\$)	$\Delta YAIM = VA_{total}$ (mln \$)	YAIM (GDP) (mln \$)	$\Delta YAIM$ foizda (%)	Ulgirish (%)
Joriy holat	22,3%	18 075	62 778	198 825 000	376 668 000	575 493 000	575,49	115 000	0,4996%	-
S1	30%	24 256	56 597	267 816 000	339 582 000	607 398 000	607,40	115 607,40	0,5270%	5,48%
S2	40%	32 341	48 512	355 751 000	291 072 000	646 823 000	646,82	115 646,82	0,5605%	12,18%
S3	50%	40 426	40 426	444 686 000	242 556 000	687 242 000	687,24	115 687,24	0,5947%	19,03%
S4	60%	48 512	32 341	533 632 000	194 046 000	727 678 000	727,68	115 727,68	0,6302%	26,12%
S5	70%	56 597	24 256	622 567 000	145 536 000	768 103 000	768,10	115 768,10	0,6668%	33,43%
S6	80%	64 682	16 171	711 502 000	97 026 000	808 528 000	808,53	115 808,53	0,7024%	41,07%
S7	90%	72 768	8 085	800 448 000	48 510 000	848 958 000	848,96	115 848,96	0,7369%	49,21%
S8	100%	80 853	0	889 383 000	0	889 383 000	889,38	115 889,38	0,7734%	54,80%

Izoh: $\Delta YAIM$ foizda = $(\Delta YAIM / 115\,000) \times 100$

6. NATIJALARNING GRAFIK KO'RINISHI

7. XULOSA

- Go'shtni qayta ishlash ulushining o'sishi qo'shilgan qiymat va YAIM hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
- Joriy holatda (22,3%) to'g'ridan-to'g'ri effekt orqali YAIM ga ta'sir 575,49 mln \$ yoki 0,4996% ni tashkil etadi.

- Qayta ishlash ulushini 50% ga oshirish orqali qo'shimcha 111,75 mln \$ (0,0915%) YAIM yaratiladi.
- Qayta ishlash ulushini 100% gacha oshirish orqali qo'shimcha 313,89 mln \$ (0,2738%) qo'shimcha YAIM yaratiladi.

- Shunday qilib, go'shtni qayta ishlash ulushini oshirish iqtisodiyotda qo'shilgan qiymat yaratish va YAIM hajmini oshirishning samarali yo'nalilaridan biridir.

1-rasm. Go'sht mahsulotlari importini qayta ishlash ulushini oshirishning iqtisodiy samaradorligini baholash modeli¹

Mazkur imitatsion model go'sht mahsulotlari importi tarkibida qayta ishlash ulushining o'zgarishi natijasida iqtisodiyotda yaratiladigan qo'shimcha qiymat va uning yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmiga ta'sirini baholashga qaratilgan. Modelning asosiy maqsadi import qilinayotgan go'sht resurslarini oddiy iste'molga yo'naltirish o'rniga sanoat usulida qayta ishlash orqali yaratiladigan qo'shimcha iqtisodiy samarani aniqlashdan iborat. Modelda 2024-yil uchun import qilingan go'sht hajmi 80 853 tonna deb qabul qilingan bo'lib, amaldagi holatda uning

1 Manba: muallif ishlanmasi

22,3 foizi qayta ishlashga, 77,7 foizi esa to'g'ridan to'g'ri iste'molga yo'naltirilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, qayta ishlangan 1 tonna mahsulotdan o'rtacha 11 ming AQSH dollari, iste'molga yo'naltirilgan 1 tonna mahsulotdan esa 6 ming AQSH dollari miqdorida qo'shilgan qiymat yaratiladi. Demak, go'shtni qayta ishlash natijasida har bir tonna mahsulot hisobiga qo'shimcha 5 ming AQSH dollari miqdorida qo'shimcha qiymat shakllanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, amaldagi holatda qayta ishlashga yo'naltirilgan 18 075 tonna mahsulot hisobiga 198,8 mln AQSH dollari, iste'molga yo'naltirilgan 62 778 tonna mahsulot hisobiga esa 376,7 mln AQSH dollari qo'shilgan qiymat yaratilmoqda. Natijada jami qo'shilgan qiymat hajmi 575,5 mln AQSH dollarini tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich YAIMning 0,4996 foiziga teng bo'lib, tarmoqning iqtisodiyotdagi hissasini ifodalaydi.

Modelda qayta ishlash ulushining 30 foizdan 100 foizgacha bo'lgan sakkizta ssenariysi shakllantirilgan. Natijalarga ko'ra, qayta ishlash ulushi ortishi bilan yaratilayotgan qo'shilgan qiymat hajmi ham mutanosib ravishda oshib bormoqda. Jumladan, qayta ishlash ulushi 30 foizga yetkazilganda jami qo'shilgan qiymat 607,4 mln AQSH dollarini tashkil etib, YAIMdagi ulushi 0,5270 foizga ko'tariladi. Bu esa amaldagi holatga nisbatan 5,48 foizlik o'sishni anglatadi.

Qayta ishlash ulushi 40 foizga oshirilganda jami qo'shilgan qiymat 646,8 mln AQSH dollariga, YAIMdagi ulushi esa 0,5605 foizga yetadi. Ushbu holatda iqtisodiyotda yaratilayotgan qo'shimcha qiymatning sezilarli darajada ortishi kuzatiladi. Bu esa qayta ishlash korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanishi va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishi hisobiga yuzaga keladi.

Modelning eng muhim natijalaridan biri qayta ishlash ulushi 50 foizga yetkazilgan ssenariyda namoyon bo'ladi. Ushbu holatda qayta ishlashga yo'naltirilgan mahsulot hajmi 40 426 tonnani tashkil etib, jami qo'shilgan qiymat 687,2 mln AQSH dollariga yetadi. Natijada YAIM hajmi 115 687,24 mln AQSH dollarini tashkil etadi va amaldagi holatga nisbatan qo'shimcha 111,75 mln AQSH dollarlik iqtisodiy samara yaratiladi. Bu esa go'sht mahsulotlarini chuqur qayta ishlashning iqtisodiy jihatdan yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi.

Keyingi ssenariylarda ham o'sish tendensiyasi saqlanib qoladi. Xususan, qayta ishlash ulushi 70 foizga yetkazilganda qo'shilgan qiymat hajmi 768,1 mln AQSH dollariga, YAIMdagi ulushi esa 0,6668 foizga ko'tariladi. Mazkur holatda iqtisodiyotdagi qo'shimcha samara amaldagi holatga nisbatan 33,43 foizga ortadi.

Eng yuqori natija qayta ishlash ulushi 100 foizga yetkazilgan S8 ssenariysida kuzatiladi. Bunda import qilingan barcha go'sht mahsulotlari qayta ishlashga yo'naltiriladi va jami qo'shilgan qiymat 889,4 mln AQSH dollariga yetadi. Natijada YAIM hajmi 115 889,38 mln AQSH dollarini tashkil etib, amaldagi holatga nisbatan 313,89 mln AQSH dollarlik qo'shimcha iqtisodiy samara yaratiladi. YAIMdagi ulush esa 0,7734 foizga yetadi. Bu ko'rsatkich bazaviy holatga nisbatan qariyb 55 foizga yuqori natijani ifodalaydi.

Grafik tahlil natijalari ham qayta ishlash ulushi bilan YAIM o'sishi o'rtasida to'g'ridan to'g'ri bog'liqlik mavjudligini ko'rsatmoqda. Qayta ishlash darajasi oshgan sari iqtisodiyotda yaratiladigan qo'shilgan qiymat hajmi ortib boradi, bu esa YAIMning o'sish sur'atlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holat qayta ishlash sanoatining iqtisodiyotda multiplikativ samara yaratish xususiyati bilan izohlanadi. Chunki qayta ishlash jarayonida transport, logistika, qadoqlash, saqlash, marketing va savdo xizmatlariga talab ham ortadi.

Shuningdek, qayta ishlash ulushining ko'payishi yangi ish o'rinlari yaratish, aholi bandligini oshirish, budjetga tushadigan soliq tushumlarini ko'paytirish va import tarkibini sifat jihatdan takomillashtirishga xizmat qiladi. Natijada mamlakatda yaratilayotgan qo'shilgan qiymatning katta qismi milliy iqtisodiyotda saqlanib qoladi hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligi oshadi.

Umuman olganda, imitatsion model natijalari go'sht mahsulotlari importi tarkibida qayta ishlangan mahsulotlar ulushini oshirish iqtisodiyotda qo'shimcha qiymat yaratishning muhim manbai ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, qayta ishlash ulushini 50 foiz va undan yuqori darajaga yetkazish iqtisodiy samaradorlik, YAIM o'sishi va tarmoqning raqobatbardoshligini ta'minlash nuqtai nazaridan eng maqbul yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu sababli go'shtni qayta ishlash korxonalarini modernizatsiya qilish, investitsiyalarni jalb etish va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish tarmoqni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida qaralishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, go'sht mahsulotlari importi tarkibida qayta ishlangan mahsulotlar ulushini oshirish va qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Birinchiidan, import qilinayotgan go'sht xomashyosini mamlakat hududida chuqur qayta ishlashga yo'naltirish orqali yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish lozim.

Ikkinchiidan, go'shtni qayta ishlash korxonalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish samaradorligini oshirish orqali mahsulot birligiga to'g'ri keladigan qo'shilgan qiymat hajmini ko'paytirish zarur.

Uchinchidan, qayta ishlangan go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida investitsion qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish hamda tarmoqqa xususiy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchidan, ichki bozorda qayta ishlangan go'sht mahsulotlari ulushini oshirish bilan bir qatorda eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish orqali yaratilayotgan qo'shimcha qiymat hajmini yanada ko'paytirish mumkin.

Beshinchidan, go'sht mahsulotlarini qayta ishlash zanjirida ishlab chiqaruvchi, qayta ishlovchi va savdo subyektlari o'rtasidagi integratsion aloqalarni rivojlantirish orqali qiymat zanjiri samaradorligini oshirish zarur. Mazkur takliflarning amalga oshirilishi go'sht mahsulotlari importi tarkibini takomillashtirish, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. Xudaynazarova D.G. Ishlab chiqarish korxonalarida qiymat zanjiri tahlili Journal of marketing, business and management(JMBM)/SJIF FACTOR: 5.57 www.jmbm.uz Volume 4, ISSUE 4 (October) ISSN: 2181-3000 Page 5/20
3. А. Г. Аганбегян, Л. И. Абалкин, Г. М. Сорокин и др.. Интенсификация и эффективность социалистического производства ГОСТ Москва : Наука, 1988. — 405 с.. — 3.30 р.
4. Vaxabov, Abduraxim Vasikovich Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 2015
5. И.Г. Ушачев Импортзамещение в агропромышленном комплексе россии: тенденции, проблемы, пути развития стр. 2-10 УДК 338.43.02

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100